

ORGANIZAÇÃO E COLABORAÇÃO EM UM CURSO DE FORMAÇÃO EM ACUPUNTURA AURICULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577210

RODRIGUES, Yara Martins¹
SANTANA, Maria Clara Vidigal²
ALVES, Bruna de Oliveira³
GUIMARÃES, Bárbara Lourenço⁴
FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva⁵
LEMOS, Ana Paula da Silva⁶
ARAÚJO, Bianca Bacelar Assis⁷
RUELA, Ludmila de Oliveira⁸
MOURA, Caroline de Castro⁹

Objetivo(s): Relatar a experiência de uma acadêmica de Enfermagem, acerca da organização e da colaboração como monitora em um curso de formação em acupuntura auricular. **Contexto e Descrição das atividades:** Trata-se de um relato de experiência de uma estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, acerca da realização de um curso da acupuntura auricular realizado em março de 2024, relacionado à formação de acadêmicos e profissionais da saúde. As atividades consistiram, primeiramente, no gerenciamento as inscrições, além da organização dos materiais teóricos e práticos a serem utilizados no curso. Além disso, a acadêmica também atuou como monitora durante as atividades práticas, prestando o suporte necessário na localização dos pontos auriculares e nas formas adequadas de manuseio dos dispositivos auriculares, além do esclarecimento de dúvidas. **Resultados:** Dentre as contribuições dessa atividade, cabe citar o suporte oferecido aos cursistas e a segurança para o aprimoramento da técnica aprendida, uma vez que se trata de uma capacitação que necessita de conhecimento de determinadas regiões anatômicas para o alcance dos efeitos desejados, propiciando um ambiente de aprendizado colaborativo e com troca adequada de saberes. Dessa forma, foi de grande contribuição para o desenvolvimento de competências gerenciais, organizacionais e de trabalho em equipe da acadêmica monitora. **Considerações Finais:** O oferecimento da monitoria durante a realização da capacitação permitiu aos participantes um aprendizado conciso e aprofundado, de modo a evitar a sobrecarga das ministrantes. Por fim, o desenvolvimento de habilidades interpessoais por meio da atividade como monitora, são de grande importância para o aprimoramento profissional.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsantana@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: barbara.g.lourenco@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: sthefanie.freitas@ufv.br

⁶ Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: anapaula.s.lemos@ufv.br

⁷ Professora do curso de Enfermagem. Centro Universitário Newton Paiva. E-mail: bibacelar@hotmail.com

⁸ Professora do curso de Enfermagem. Centro Universitário de Lavras - Unilavras. E-mail: ludmilaoliveira.r@hotmail.com

⁹ Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem e Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br

Fontes de financiamento: FAPEMIG (APQ 03370-22) e CNPq (Processo 402216/2023-7)

Conflito de interesse: Não há

Descritores: Monitoria; Aprendizagem; Capacitação Acadêmica.